

DESENHO E TECNOLOGIA: UMA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E SENSÍVEL

Mestrando Carlos Eduardo Galon da Silva (UFPE/CAA)

Doutor Mario de Faria Carvalho (UFPE/CAA)

CONTEXTUALIZANDO

Inicialmente, é fundamental destacar que o presente estudo decorre da ampliação da pesquisa intitulada “Desenho e tecnologia: uma abordagem experimental”, resultado do trabalho de conclusão da Especialização em Arte e Tecnologia, realizada na Universidade Rural de Pernambuco (SILVA, 2019). O objetivo geral consistiu em potencializar o processo artístico usando o computador, cruzando a tradicional técnica de desenhar com o tempo e organização de uma máquina. Atuando como artista visual é importante experimentar diferentes modos de trabalho, mas percebemos que as sensações das práticas artísticas envolvendo tecnologia, nesse processo, poderiam reverberar de uma forma mais estética e sensível: faltou atenção, apreciar o/no aprendido. Portanto, numa reavaliação da vivência, constatamos que a potência do estudo poderia ser mais significativa: não se trata de um *bug*, mas um momento de “pós-produção” (BORRIAUD, 2009b, p. 13) para novas experiências.

O EXPERIMENTO

O desenvolvimento dessa pesquisa abordou o cruzamento entre o desenho e a tecnologia digital, analisando uma experiência que envolvia inteligência artificial¹ desde a concepção, buscando expandir perspectivas e refletir sobre o processo artístico. A investigação recaiu sobre a interface entre artista e computador, analisando como pensamentos e práticas poderiam se

¹ Capacidade de dispositivos eletrônicos executarem tarefas complexas associadas ao pensamento humano, seja usando a lógica, percebendo variáveis, tomando decisões ou resolvendo problemas.

mesclar no processo criativo. Na experiência acadêmica, a intenção foi maquirar o pensamento, incorporando o uso do computador desde o início, criando com/como a máquina, que precisa de comandos para realizar ações estipuladas.

Para essa pesquisa encontramos apoio na perspectiva teórica de Fayga OSTROWER, (2014) e Arlindo MACHADO (2008) e Edmond COUCHOT (2003, 2012). A teoria basilar foi a teoria do filósofo Luigi PAREYSON (1993), onde a Estética da Formatividade ressalta o processo artístico que se estrutura conforme as ações, pensamentos, emoções vão se ordenando na intenção de construir e reconstruir esses rumos: o trabalho é formador. A prática e o artista vão se formando juntos, transformando assim o objeto artístico, que é o resultado de tentativas, técnicas e conhecimentos empregados.

Como parte da estratégia de experimentação, cinco artistas ligados ao desenho contemporâneo foram consultados via aplicativo de mensagens eletrônicas: usando texto e áudio, foram questionados “**como descreveria as ações no seu processo de criação em desenho?**”. Depois de selecionar operações recebidas, foram editados sessenta e cinco comandos diferentes: verbos (como dançar, rolar e pular), intensidades (como fraco, forte, rápido e devagar) e outros modos de desenhar (trocando de mão, ficando num pé só e desenhando vendado). As ações foram organizadas no formato de vídeos curtos, com duração de aproximadamente um minuto, para serem armazenadas e reproduzidas pela memória do computador, conforme a Figura 01:

Figura 1 - Pasta de arquivos no computador, com as 65 ações organizadas em formato de vídeos curtos (2019).

Fonte: Arquivo pessoal.

Após essa preparação foram planejados dois desenhos para que os resultados e métodos fossem posteriormente comparados: usando os mesmos materiais, espaço, suporte e tempo, porém com estratégias de execução distintas. No primeiro, denominado **Paisagem**, o desenho foi elaborado da maneira habitual do artista, inspirado por memórias e motivações pessoais. Já no segundo, denominado **Desenho Randômico**, foi aplicada a interação com a tecnologia desde a concepção. Organizadas numa lista de reprodução aleatória, a sequência dos sessenta e cinco comandos foi prescrita pelas placas da memória-máquina, requerendo mais reação para desenhar do que criação do artista, devido ao tempo curto de exibição de cada vídeo/ação.

Figura 2: Frame do vídeo Desenho Randômico: Uma Abordagem Experimental, 16 minutos (2019).

Fonte: Arquivo pessoal.

Para a abordagem experimental, além do uso de equipamentos digitais na criação artística, a câmera de vídeo (memória) foi a ferramenta de registro documental, enquanto o computador (fonte) ditava os comandos para o artista (corpo humano) executar o desenho no suporte. Requisitando consciência e uma postura ativa e atenta, essa abordagem experimental exigiu respostas práticas e expressivas do corpo com pensamento, ação e emoção de forma sinérgica, num limitado intervalo de tempo. Assim, foram feitos dois desenhos com estratégias diferentes, onde a gravação² dos procedimentos possibilitou um dispositivo de análise dos resultados e reconstrução da memória artística. Porém, o procedimento sucumbiu ao

² O processo de elaboração desses trabalhos resultou em três vídeos, filmados e editados pelo próprio artista pesquisador. Estes registros estão publicados na plataforma de vídeos Youtube e disponível para visualização pública nos seguintes endereços eletrônicos:

- 1) Paisagem: processo artístico de um desenho, 8 minutos (2019), disponível para visualização em: <<https://youtu.be/dj4VOYNDiDo>>;
- 2) Desenho Randômico: uma abordagem experimental, 16 minutos (2019), disponível para visualização em: <<https://youtu.be/p--Y4QJEL14>>;
- 3) Processo de uma abordagem experimental, 10 minutos (2019), disponível para visualização em: <<https://youtu.be/kiHaACjTpUU>>, com reflexões sobre a execução dos desenhos.

automatismo, não evitando que o comportamento do artista se tornasse automático ao ser condicionado pelo computador, tanto no planejamento como na execução do trabalho.

REPROGRAMANDO

Durante um experimento como esse, a todo o momento as ações eram racionalizadas, dados coletados, mas profundas sensações da experiência foram ignoradas. Conforme proposto na cultura antropocêntrica³, até podemos tentar separar pensamento, emoção e prática para analisar, mas ambas as capacidades cognitivas juntas compõem o fazer artístico. Essa divisão é influência do movimento filosófico iluminista do século XVIII, no qual o modelo cartesiano do filósofo René Descartes (França, 1596-1650) passou a fazer parte do pensamento moderno - até hoje segue induzindo práticas e teorias. Para o filósofo Edgar Morin:

Deve-se evocar aqui o “grande paradigma do Ocidente”, formulado por Descartes e imposto pelo desdobramento da história europeia a partir do século XVII. O paradigma cartesiano separa o sujeito e o objeto, cada qual na esfera própria: a filosofia e a pesquisa reflexiva, de um lado, a ciência e a pesquisa objetiva, de outro. Esta dissociação atravessa o universo de um extremo ao outro:

Sujeito/Objeto
Alma/Corpo
Espírito/Matéria
Qualidade/Quantidade
Finalidade/Causalidade
Sentimento/Razão
Liberdade/Determinismo
Existência/Essência. (2000, p. 26).

Em diversas áreas do conhecimento, tais dicotomias contribuíram para o processo de fragmentação do fazer e do pensar das pessoas. O contexto cartesiano justificou ações políticas e econômicas, reforçou desigualdades e discriminações, enquanto reprimia valores humanos e estéticos. Por muito tempo, tal pragmatismo prevaleceu e influenciou o desenvolvimento da

³ O conceito emergiu na Europa, no fim da Idade Média, e sugere o homem como centro do cosmos, dotado de inteligência e, portanto, livre para realizar suas ações culturais, históricas e filosóficas no mundo. Destaque para a exaltação da razão como uma propriedade humana e do cientificismo, valorizando o tipo de ciência em que seres humanos obtêm o controle da natureza.

sociedade e não deve ser entendida, portanto, como uma linha “natural” do tempo linear: desumanidades foram e são normalizadas assim. A racionalidade impõe limites e é essencial ao artista questionar, estar aberto a diversas formas de sentir, pensar e agir, atento num processo integral de criação.

Ao longo da história da humanidade, as inovações da ciência e tecnologia influenciaram inovações na arte. Entre tantos aspectos que podem envolver a produção artística, artistas buscam a tecnologia do seu tempo para criar. Atualmente, arte e ciência envolvem diferentes profissionais como cientistas, programadores e engenheiros de programação digital: nesse panorama multidisciplinar, a relação entre arte e tecnologia é transformadora, pois artistas tem influência das novas mídias, assim como também contribuem para o seu desenvolvimento, combinando e testando limites de diferentes equipamentos. Artistas sempre buscaram possibilidades de expressão, com os recursos da sua época: encontraram modos de desviar funções e projetos industriais destinadas para alguns equipamentos, se apropriando de forma diferente e tornando a conexão mais relevante. Encontramos alguns exemplos na pesquisa de Arlindo MACHADO (2008), onde as novas tecnologias penetraram em diversos campos, influenciando no desenvolvimento da sociedade:

Por que, então, o artista do nosso tempo recusaria o vídeo, computador, internet, os programas de modelação, processamento e edição de imagem? Se toda arte é feita com os meios de seu tempo, as artes midiáticas representam a expressão mais avançada da criação artística atual e aquela que melhor exprime sensibilidades e saberes do homem do início do terceiro milênio. (2008, p. 10).

A arte está ligada a expressões estéticas derivadas das percepções, emoções e criatividade dos artistas. Além da potência criativa, as pessoas carregam características comuns, como psicológico, afetivo, intelectual e subjetivo, assim como uma diversidade de singularidades particulares. Na atual reflexão, não concordamos com “esse jogo entre teoria e prática, coisa e ideia, razão e não razão, fantasia e o real, ciência e arte” (SILVA, 2019, p. 18), pois entendemos que não há disputa ou separação, as capacidades são indissociáveis e se desenvolvem numa

interação sinérgica. Em diversas pesquisas contrárias à tradição cartesiana, encontramos reflexões que influenciaram nossos recentes estudos sobre a experiência na produção artística, como nas reflexões do artista digital Edmond COUCHOT:

A tradicional e sistemática oposição entre racionalidade científica e sensibilidade artística, objetividade científica e subjetividade artística não tem fundamento. A ciência e a arte são duas atividades que apresentam em concomitância diferenças e similitudes. Similitudes, quanto aos processos de criação ou de invenção/descoberta e quanto à função das emoções nesses processos. Diferenças, quanto à função das emoções e da empatia na recepção das obras de arte e na comunicação dos conhecimentos científicos, e quanto aos efeitos que essas obras e esses conhecimentos exercem sobre cada pessoa e sobre a sociedade. As finalidades da ciência e da arte não são as mesmas. (2012, p. 98).

EXPERIÊNCIA

O filósofo contemporâneo Nicolas Bourriaud defende a “Estética Relacional” (BOURRIAUD, 2009a), onde a essência da arte é determinada pela intersubjetividade na elaboração coletiva, buscando sentido nas interações humanas. Essa dimensão relacional no convívio social modificaria diretamente a criação estética, cultural e política enunciada pelo modernismo, já que sensibilidade coletiva vai contra a padronização e comercialização das relações estabelecidas modelo globalizado e tecnológico. Hoje, o ritmo da tecnologia exige atualizações rápidas na urgência imposta pelo mercado. Por consequência, isso afeta a produção das pessoas em diversos campos, seja na economia, na educação ou nas artes. É preciso ponderar sobre o uso de recursos para não esvaziar as experiências. Assim, a criação artística deve desviar dos fundamentos de produtividade e racionalidade industrial.

Não existe, pois, uma teoria que explica tudo, pois são diversos panoramas interdisciplinares, com várias percepções, estudos e fundamentos. Pensando a construção/produção de subjetividades, isso envolve elementos intrincados de relações sociais, econômicas, biológicas e culturais. Pensar de uma maneira que alcance essa complexidade exige

uma perspectiva plural e integrativa da formação humana. Neste sentido, destacamos como Edmond Couchot descreve o desenvolvimento de diferentes disciplinas assim:

As ciências cognitivas não formam uma federação coerente de disciplinas, fundada sobre um paradigma dominante. Sua história é atravessada por correntes diferentes, cujas divergências, convergências e intersecções são múltiplas. Mas nota-se uma certa progressão em seu desenvolvimento histórico. [...] a cognição dependeria não de representações mentais preexistentes, mas de experiências diversas que as capacidades sensório-motoras de nosso corpo, confrontado com o meio com o qual ele interagiria, nos fariam viver. Ela seria uma “ação encarnada.” (2012, p. 92).

Nesta perspectiva, as doutrinas diferentes podem se aproximar convergindo e ampliando os conhecimentos de maneira relevante para o coletivo. Em geral, a constituição do exercício artístico começa na infância, assim como sensibilidade estética para construir repercussões significativas na produção e fruição da arte contemporânea. Tais resultados dependem de um processo artístico aberto à estética sensível, preocupado tanto com as pessoas quanto com o mercado.

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (BONDIA, 2002, p.24).

Como problematiza o filósofo espanhol Jorge Larrosa BONDIA, a experiência não se trata de presenciar o que acontece, mas de sentir o acontecimento. Aquilo “que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos acontece” (2002, p. 26) é um aprendizado singular e dá sentido ao criar, aprender e viver. Isso requer tempo, lentidão, delicadeza e atenção às minúcias. Nessa concepção

aberta de vivência, nos tornamos território de formação e transformação constante, conquistando assim sentidos e experiências significativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Experimento não é experiência, faltou refletir sobre a dimensão sensível na pesquisa intitulada “Desenho e tecnologia: uma abordagem experimental” (SILVA, 2019). Ao descentralizar os comandos para desenhar, a tensão criativa se manteve na execução das operações conforme o planejamento, condicionando o artista ao ordenamento do sistema, assim seguindo uma racionalidade técnica baseada na repetição e simplificação de comandos operacionais ditados pela máquina. O acúmulo de dados dessa investigação não resultou

Nos últimos anos, diversas transformações conceituais revelaram as limitações da visão de mundo mecanicista, levando a reflexões integrativas, abrangendo outros saberes e valores. O pensamento científico mecanicista é reducionista e vem perdendo espaço para um pensamento complexo, como seres simultaneamente artísticos, físicos, biológicos, culturais, racionais e espirituais, parte de um cosmos. Como Nicolas Bourriaud afirmou: “reescrever a modernidade é a tarefa histórica desse começo de século XXI: não partir novamente do zero nem se sentir sobrecarregado pelo acúmulo da História, mas inventariar e selecionar, utilizar e recarregar” (BOURRIAUD, 2009b, p. 109). Acontece que as sensações, a teoria e a prática são inseparáveis no processo criativo, podendo tanto convergir como divergir, mas confluindo na mesma sinergia.

Na experiência da criação artística a imaginação, as sensações, as teorias e as práticas são inseparáveis no processo artístico. Ao começar um desenho, o artista visual adentra numa área de diversas possibilidades no desafio de confrontar a realidade criando narrativas que manipulam o visível, o invisível, o real e o imaginário. A capacidade de articular sua perícia e materializar ideias com diferentes materiais é individual, mas deve ter se relacionar com o seu contexto, tornando a criação mais significativa.

Na aspiração de manipular mecanismos tecnológicos na obtenção de resultados, o artista visual pode deixar a criação numa posição secundária, esvaziando a ação estética por um juízo mecanicista. A cultura globalizada e interligada por diversos meios de comunicação tem

vantagens, mas devemos superar o automatismo da percepção, buscando consciência nas relações sociais para evitar que as trocas se tornem automáticas e inconscientes. A criação artística envolve circunstâncias que direcionam movimentos heurísticos mentais, sejam para inventar, descobrir ou integrar as diversas habilidades que o ser humano pode processar. Refletindo sobre a abordagem experimental proposta, percebemos como o uso da tecnologia pode “empobrecer a experiência” (BENJAMIN, 1986), deixando as sensações estéticas em um plano secundário.

As transformações tecnológicas afetam as relações sociais, pois as pessoas podem ser condicionadas ao uso de diversas máquinas. É complexo mensurar o impacto da tecnologia em diferentes áreas como na política, sociologia, artes e a educação. Apesar da infraestrutura da maioria das escolas públicas no Brasil, não comportarem determinadas reivindicações científicas, o uso da tecnologia deve ser discutido na comunidade escolar afim de não criar uma dependência ou exagero de utilização. Devemos reforçar a consciência da condição assistente da tecnologia no cotidiano, para que não interfira nos nossos hábitos e convívio em sociedade, ou até causar dependência comum. Neste cenário de sociedade tecnocrática, os artistas visuais podem contribuir com o seu conhecimento sensível para o uso da máquina de forma consciente e expressiva, atentando para que as pessoas não sejam condicionadas ao uso de tecnologia.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. *Documentos de cultura, documentos de barbárie: escritos escolhidos*. São Paulo: Cultrix, 1986.

BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre experiência e o saber de experiência. *Revista Brasileira de Educação*, s/v, n. 19. p. 20-28, jan./abr. 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-24782002000100003>> Acesso em: <20 jun. 2022>

BOURRIAUD, Nicolas. *Estética Relacional*. Tradução: Denise Bottmann, São Paulo: Martins Fontes, 2009a.

BOURRIAUD, Nicolas. *Pós-produção – como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. Tradução: Denise Bottmann, São Paulo: Martins, 2009b.

COUCHOT, Edmond. *A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual*. Tradução Sandra Rey. Coleção Interfaces. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

COUCHOT, Edmond. As ciências cognitivas e a pesquisa na criação artística e a estética. *ARS* (São Paulo), São Paulo, v. 10, n. 20, p. 86-95, Dec. 2012. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/ars/article/view/64425>> Acesso em: <20 jun. 2022>

MACHADO, Arlindo. *Arte e mídia*. Coleção Arte+. 2ª.ed. São Paulo: Jorge Zahar Editor, 2008.

MORIN, Edgar. *Os sete saberes necessários à educação do futuro*. 2ª. ed. São Paulo: Cortez, Brasília, DF: UNESCO, 2000.

OSTROWER, Fayga. *Criatividade e processos de criação*. 30ª. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

PAREYSON, Luigi. *Estética: teoria da formatividade*. Rio de Janeiro: Vozes, 1993.

SILVA, Carlos Eduardo Galon da. *Desenho e tecnologia: uma abordagem experimental*. 2019. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização), Universidade Federal Rural de Pernambuco, Pós-Graduação em Artes e Tecnologias, Recife.

Como citar este texto:

SILVA, Carlos E. G.; CARVALHO, Mario F. Desenho e Tecnologia: uma experiência estética e sensível. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 912-922.